

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14782703>

**ME'DA OSTI BEZINING REVMATOID ARTRIT VA OSTEOARTROZDA
BEVOSITA SHIKASTLANISHLARI VA OLINGAN NATIJALARNI
SOLISHTIRISH, TAHLIL QILISH**

Holikova Nigina Ravshanovna

Termiz Iqtisodiyot va servis universiteti o'qituvchisi
niginaxalikova.med@gmail.com

Tangriqulov Sulaymon Abdurahim o'g'li

Termiz Iqtisodiyot va servis universiteti talabasi

Sitora Shavkatovna Almuratova

Termiz Iqtisodiyot va servis universiteti talabasi
sitorashavkatovna92@gmail.com

Holbekova Shaxnoza Bahtiyorovna

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali talabasi

ANNOTATSIYA

Maqolada Revmatoid artrit va osteoartroz kasalliklarini me'da osti bezi shikastlanishini keltirib chiqaruvchi omillarni aniqlash maqsadida ikkata guruh belgilari bir-biri bilan solishtirildi. Revmatoid artrit va osteoartroz kasalliklarida me'da osti bezi shikastlanishi yallig'lanish jarayonida shikastlangan bo'g'imlar soni, bo'g'imlardagi funksional yetishmovchilik bilan bog'liqligi yo'qligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: revmatoid, osteoartroz, artrid, rentgenologik, me'da osti bezi.

**АНАЛИЗ ПРЯМЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ
РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ И ОСТЕОАРТРОЗЕ И СРАВНЕНИЕ,
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**

АННОТАЦИЯ

В статье сравнивались симптомы двух групп с целью выявления факторов, вызывающих повреждение поджелудочной железы при ревматоидном артрите и остеоартрозе. Было обнаружено, что повреждение поджелудочной железы при ревматоидном артрите и остеоартрозе не связано с количеством

суставов, поврежденных воспалительным процессом, функциональной недостаточностью суставов.

Ключевые слова: *ревматоидный, остеоартроз, артрит, рентгенологический, поджелудочная железа.*

Ревматоид артрит (RA) va osteoartroz (OA) kasalliklari bo‘g‘im sistemasi kasalliklari bo‘libgina qolmay, ma‘lum darajada ichki a‘zolariga ham o‘z ta‘sirini o‘tkazadi, jumladan, me‘da osti beziga ham. Bu kasalliklarda me‘da osti bezi shikastlanib, klinik jihatdan har doim ham namoyon bo‘lavermaydi, laborator va instrumental tekshirishlarda aniqlanadi. Bu ikkala kasallikning qaysi birida me‘da osti bezi shikastlanishi ko‘proq uchrashi, kasallikning qanday kechishi va klinik ko‘rinishlarida ko‘proq uchrashi, bu kasalliklarda me‘da osti bezi (MOB) shikastlanishini keltirib chiqaruvchi omillarni aniqlash maqsadida ikkala guruh quyidagi belgilari orqali bir-biri bilan solishtirildi.

Agar revmatoidartrit va osteoartrozda me‘da osti bezi bevosita shikastlansa, demak kasallik qancha davom etsa, shikastlanish shuncha ortib borishi kerak. 1 – va 2 – jadvallarda revmatoid artrit va osteoartroz kasalliklarida me‘da osti bezining kasallik davomiyligiga bog‘liqligi tasvirlangan.

1 –jadval. RA kasalliklarining davomiyligi

Kasallik davomiyligi	Bemorlar soni	
	Asosiy	nazorat
5 yilgacha		8
6-10 yil	13	3
11-15 yil	5	
16-20 yil	5	
21-25 yil	4	

2-jadval.

OA kasalliklarining davomiyligi

Kasallik davomiyligi	Bemorlar soni	
	Asosiy	nazorat
5 yilgacha		2
6-10 yil	1	2
11-15 yil	1	4
16-20 yil		
21-25 yil	1	
26-35 yil		1

Buning grafik ko‘rinishi quyidagicha bo‘ladi

Bu diagrammadan revmatoid artritda kasallik davomiyligi uzaygan sari MOB shikastlanishi oshib borgani, osteoartrozda esa kasallik davomiyligiga bog‘liq emasligi ko‘rinib turibdi.

Yuqorida aytilganidek, bemorlarda shikastlangan bo‘g‘imlar soni RA li bemorlarda 20 – 46 ta, OA li bemorlarda 2 – 6ta, shulardan asosiy guruhdagi RA li bemorlarda 23 – 46ta, OA li bemorlarda 2 – 4 ta bo‘g‘im shikastlangan, nazorat guruhda esa RA li bemorlarda 20 – 40 ta, OA li bemorlarda 2 - 6 ta bo‘g‘im shikastlanganligi aniqlandi (3.2-diagramma).

Shikastlangan bo‘g‘imlar sonining MOB shikastlanishi bilan bog‘liqligi

Ikkala guruhni solishtirganda RA li bemorlarda shikastlangan bo‘g‘imlar soni orasidagi farq unchalik katta emas, OA li bemorlarda esa aksincha, nazorat guruhidagi

bemorlarda nisbatan ko‘proq bo‘g‘imlar shikastlangan. Bundan kelib chiqadiki, MOB ga shikastlangan bo‘g‘imlar soni ta’sir etmaydi.

Asosiy guruhda RA li bemorlarning 21 tasida II-chi (77,8%), 5 tasida III-chi (18,5%), 1 tasida IV-chi (3,7%) rentgenologik bosqichlari aniqlandi, I-chi rentgenologik bosqichli bemorlar yo‘q. OA li bemorlarning 1 tasida II-chi (33,3%), 2 tasida III-chi (66,7) rentgenologik bosqichlari aniqlandi, I- va IV-chi rentgenologik bosqichli bemorlar yo‘q.

Nazorat guruhida esa RA li bemorlarning 3 tasi I–chi (27,3%), 8 tasi II-chi (72,7%) rentgenologik bosqichida, III- va IV- rentgenologik bosqichli bemorlar yo‘q. OA li bemorlarning 3 tasi I–chi (33,3%), 3 tasi II-chi (33,3%) va yana 3 tasi III-chi (33,3%) rentgenologik bosqichida, IV-chi rentgenologik bosqichli bemorlar yo‘q (3-va 4-diagrammalar).

3. RA rentgenologik bosqichlarining MOB shikastlanishi bilan bog‘liqligi

4. OA rentgenologik bosqichlarining MOB shikastlanishi bilan bog‘liqligi

Bu tahlillar shuni ko‘rsatadiki, MOB shikastlanishi belgilari bo‘g‘imlarida chuqurroq o‘zgarish bo‘lgan bemorlarda ko‘proq.

MOB shikastlanishini kasallikning muhim belgilaridan biri bo'lgan bo'g'imlardagi funksional yetishmovchilik bilan bog'liqligini tahlil qilinganda quyidagi ko'rsatgichlar belgilandi (5-va 6-diagrammalar): asosiy guruhda RA li bemorlarda bo'g'im funksional yetishmochiligi (BFE) ning I darajasi yo'q, II darajasi 21 tasida (77,8%), III darajasi 6 tasida (22,2%), OA li bemorlarda BFE ning I va III - darajasi yo'q, II darajasi hamma bemorda kuzatildi. Nazorat guruhida esa RA li bemorlarda BFE ning I darajasi 4 tasida (36,3%), II darajasi 6 tasida (54,6%), III darajasi 1 tasida (9,1%), OA li bemorlarda BFE ning I darajasi 4 tasida (33,3%), II darajasi 3 tasida, III –darajasi 2 tasida kuzatildi.

5. RA kasalligida bo'g'imlar funksional yetishmovchiligining MOB shikastlanishi bilan bog'liqligi

6. OA kasalligida bo'g'imlar funksional yetishmovchiligining MOB shikastlanishi bilan bog'liqligi

Bu ko'rsatgichlar kasallikda bo'g'imlarning funksional yetishmovchiligi darajasi MOB shikastlanishiga ta'siri kamligini ko'rsatadi (5 - va 6 - diagrammalar).

RA ning faolligini MOB ga ta'sirini aniqlash uchun ham yana raqamlarga murojaat etdik. Yuqorida aytilganidek, bemorlarda I darajali faollik kuzatilmadi. Asosiy guruhdagi bemorlarning 20 tasida II darajali (74%), 7 tasida III darajali (26%) faollik darajalari aniqlandi. Nazorat guruhida barcha bemorlarda II darajali faollik aniqlandi. Bu jarayonning faollashuvi oshishi MOB ga ta'sir etadi (7-diagramma).

7. RA faollik darajalarining MOB ga ta'siri

Revmatoid omil asosiy guruhda 22 ta bemorda (81,5%) aniqlangan, 5 ta bemorda (18,5%) bo'lmagan. Nazorat guruhida 2 ta bemorda (18,2%) aniqlangan, 9 ta bemorda (81,8%) reaksiya manfiy natija bergan. Bu ko'rsatgichlar adabiyotlardagi ma'lumotlarni yana bir bor tasdiqladi (8-diagramma).

8. Revmatoid omilning MOB ga ta'siri.

Tayanch-harakat tizimini tahlil qilganda, RA va OA kasalliklarida MOB shikastlanishi yallig'lanish jarayonida shikastlangan bo'g'imlar soni, bo'g'imlardagi funksional yetishmovchilik bilan bog'liqligi yo'qligi aniqlandi. Bo'g'imlardagi

o'zgarishlarning chuqurligi, yallig'lanish jarayonining faollashuvi esa ta'sir ko'rsatishi ma'lum bo'ldi. Bo'g'imlarida I -bosqichdagi rentgenologik o'zgarishlar bo'lgan bemorlarda MOB shikastlanish belgilari yo'q, chuqurroq bo'g'im o'zgarishlari bo'lgan bemorlarda MOB shikastlanish alomatlari bor. RA kasaligida bo'g'imlarida III – va IV – bosqichli rentgenologik o'zgarishlar bo'lgan bemorlarning barchasida MOB shikastlangan. OA li bemorlarda jarayonni solishtirganda MOB shikastlanishi bo'g'im shikastlanishining III-bosqichida bo'lgan bemorlarda II – bosqichli bemorlarga qaraganda ko'proq.

RA ning faolligining III darajasi MOB shikastlanlangan bemorlarda bor, MOB shikastlanmagan bemorlarning barchasida II darajali faollik kuzatildi. Bundan kasallikning faolligining oshishi MOB ta'sir etishini bildiradi.

Adabiyotlar.

1. Медицинский портал 2009-2011 // Ревматоидный артрит//. Эл.почта: med@cureplant.ru.

2. Внутренние болезни / Под. ред. проф. Г. И. Бурчинского. 4-е изд., перераб. и доп. К.: Вища шк. Головное изд-во, 2000. 656с.

3. Статьи из журналов ревматоидный артрит: Новые возможности лечения. Н. Шостак, доктор медицинских наук, проф, Балабанова Р. М. Новые направления в фармакотерапии и ревматических заболеваний. Научно-практическая конференция «Новое в диагностике и лечении ревматических заболеваний», доклад. — М., 13—15 декабря 2002.

4. Ситора Ш. А. Медицинская психология, принципы ее возникновения и история // Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 77-81. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14498833>

5. Almuratova, S. S. (2024). Revmatoid artrit va osteoartrozni davolash maqsadida qo'llangan dori preparatlarining me'da osti beziga ta'siri. Educational research in universal sciences, 3(12), 198–202. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14498833>